

A concordância nominal e verbal no Português do
Brasil e no Português de São Tomé: uma abordagem
sociolinguística

*Noun and verb agreement in Brazilian Portuguese and
Sao Tome Portuguese: a sociolinguistic approach*

Silvia Figueiredo Brandão

Universidade Federal do Rio de Janeiro/CNPQ,
Brasil
silvia.brandao@terra.com.br

Silvia Rodrigues Vieira

*Universidade Federal do Rio de
Janeiro/CAPES/FAPERJ, Brasil*
silviavieira@hotmail.com

Abstract: The article focuses on the number agreement in noun phrase (NP) and in verb phrase (VP) in urban varieties of Portuguese spoken in Brazil and in Sao Tome, in order to determine the factors that contribute to the coexistence of variant patterns found in them. The results, coming from the two analyses, both based on the assumptions of Linguistic Variation and Change Theory and carried out based on the speech of 34 informants, show that there are significant similarities not only between the two varieties with regard to the constraints governing the non-implementation of agreement marks in NP and VP, but also between these two linguistic variables, taking into consideration the factors that motivate such non-implementation.

Keywords: Number agreement; Noun and verb phrases; Portuguese of Brazil; Portuguese of Sao Tome.

Resumo: O artigo focaliza a concordância no sintagma nominal (SN) e no sintagma verbal (SV) em variedades urbanas do português falado no Brasil e em São Tomé, de modo a determinar os fatores que contribuem para a coexistência dos padrões variantes nelas encontrados. Os resultados obtidos nas duas análises, ambas baseadas nos pressupostos da Teoria da Variação e Mudança e realizadas com base na fala de 34 informantes, mostram que há significativas similaridades não só entre as variedades brasileira e são-tomense em relação às restrições que governam a não implementação das marcas de concordância no SN e no SV, mas também entre essas duas variáveis linguísticas, levando-se em conta os fatores que motivam a ausência das referidas marcas.

Palavras-chave: Concordância de número; Sintagmas nominal e verbal; Português do Brasil; Português de São Tomé.

1 Introdução

No âmbito do Português do Brasil (doravante PB), já se realizaram diversos estudos sobre concordância, que permitem delinear, com razoável segurança, os fatores estruturais condicionantes da marca de número plural no SN e em verbos na terceira pessoa. O mesmo, no entanto, não se pode dizer em relação a outras variedades do português, embora os poucos trabalhos de que se dispõe pareçam sugerir que, em algumas delas, as mesmas restrições estejam atuando. No que concerne ao PB, a importância atribuída à variável decorre do fato de a não marcação canônica de plural no SN e no SV não só se revestir de forte cunho estigmatizante, mas também fornecer elementos para os debates sobre a constituição dessa variedade e sobre os aspectos que a diferenciam do Português Europeu (PE). No que se relaciona a algumas das variedades africanas, a simples observação dos exemplos arrolados nas Tabelas 1 e 2, elaboradas com base em *corpora* a que se teve acesso, deixa clara sua convergência com os padrões variáveis observados no PB:

- no caso do SN (Tabela 1), há pelo menos dois padrões básicos e opostos: (i) um, redundante, em que se usa a marca (o morfema) em todos os constituintes flexionáveis do SN; (ii) outro, simplificado, em que se utiliza a marca no primeiro constituinte, ou nos constituintes pré-nucleares, com subpadrões intermediários.

PA	(a) quais são [os principais problemas] (b) [as coisa] estão muito cara (c) e buscar [as tuas fruta] (d) [os tais português], fomos [...]
PM	(a) graças a[os meus irmãos mais velhos] (b) tinha que levar [as criança] (c) [alguns nossos amigo] vê uma [...] (d) e d[os acontecimentos alegre] (e) boda de prata de [vinte e cinco ano]
PST	(a) n[as antigas empresas coloniais] (b) morre [aquelas lula mesmo grande] (c) não era n[os nossos tempo] (d) pego n[as minha ferramenta]

Tabela 1: **Padrões de concordância nominal em três variedades africanas do Português.** Fonte: *Corpus Variedades Africanas do Português (VAPOR)*, do Centro de Linguística da Universidade de Lisboa (Português de Angola, PA; Português de Moçambique, PM; Português de São Tomé, PST).

- no caso do sv (Tabela 2), estruturas com presença de marca de plural na terceira pessoa concorrem com estruturas em que a marca está ausente sobretudo em função (i) da posposição do sujeito, (ii) do baixo grau de diferenciação fônica entre as formas singular e plural, (iii) da ausência de marcas de número no SN sujeito e (iv) do traço menos animado do referente sujeito.

Se, de um lado, parecem previsíveis, pelo menos nas variedades que aqui serviram de exemplo, os condicionamentos de natureza estrutural que regem a variação, de outro, sabe-se que fatores de cunho extralinguístico têm um peso considerável na maior ou menor frequência dos padrões canônicos e não canônicos, como se depreende de estudos sobre o PB, e, ainda, de descrições feitas por outros estudiosos, como a de Gonçalves (2000) sobre o PM.

PA	(a) as pessoas ficam sentadas no muro (b) os filhos também fala (c) isso depende da casa onde vive as pessoas (d) se meus cliente quer um pão
PM	(a) mas pelo contrário os nossos filhos não querem aquilo... (b) atualmente já existe meninas de rua (c) alguns nossos amigo vê uma... (d) as minhas coisas não correu bem (e) ultimamente os casamentos não dura
PST	(a) os homens às vezes usam camisa (b) as pessoas mais velhas está bem (c) de quando em vez, aparece algumas oportunidades (d) havia as pessoas mais velha que via

Tabela 2: **Padrões de concordância verbal em três variedades africanas do Português.** Fonte: *Corpus* do Projeto Variedades Africanas do Português (VAPOR), do Centro de Linguística da Universidade de Lisboa (PA; PM; PST).

Lucchesi *et al.* (2009: 348), com base nas frequências brutas de trabalhos sobre concordância verbal de terceira pessoa do plural na variedade brasileira, propõem a existência de um *continuum* de polarização sociolinguística que pode ser representado no quadro a seguir.

94%	Falantes da cidade do Rio de Janeiro com curso superior (Graciosa 1991)
73-79%	Escolarizados RJ (Scherre & Naro 1997); Florianópolis (Monguilhott & Coelho 2002)
48%	Analfabetos da cidade do Rio de Janeiro (Naro 1981)
38%	Comunidades de pescadores analfabetos do Estado do RJ (Vieira 1995)
16%	Comunidades rurais do interior da Bahia (Lucchesi, Baxter & Ribeiro 2009)

Gonçalves (2000: 3), por sua vez, mencionando o enfraquecimento da morfologia flexional nominal e verbal entre as inovações presentes no PM, afirma que

[...] o conjunto destas alterações não é produzido regularmente por todos os falantes. Conforme tem sido apontado para outras

variedades de línguas ex-coloniais, as especificidades do Português moçambicano só são captadas mais adequadamente se se admitir a existência de um continuum polilectal, ao longo do qual se distribuem com maior ou menor frequência os diversos traços gramaticais acima apontados: este continuum é composto por diversas subvariedades que oscilam entre um extremo muito próximo do padrão europeu, e um extremo “basilectal”, onde são mais frequentes e sistemáticos traços linguísticos específicos da variedade moçambicana.

Deduz-se, portanto, não só ser complexa a questão, mas também ser importante, como afirma Brandão (2011a: 175), “deprender convergências/divergências entre as variedades, verificando em que medida mais se aproximam ou distanciam dos padrões do Português Europeu e mais ou menos divergem/convergem entre si”, de modo não só a melhor compreender as motivações sócio-históricas que deram origem a cada uma delas, mas também a checar a “universalidade” de determinadas restrições de ordem estrutural e social no que respeita à concordância nominal e verbal em comunidades formadas em bases multiculturais e multilinguísticas.

O presente estudo envereda por esse caminho focalizando variedades urbanas do PB e do PST.

2 Objetivos, metodologia e breve perfil das comunidades

Neste estudo, comparam-se variedades urbanas do Português do Brasil e do Português de São Tomé, com o objetivo de investigar o estatuto da concordância no âmbito interno ao SN e no âmbito da relação entre o verbo e o sujeito de 3^a pessoa do plural.

A investigação, que se vale dos pressupostos da Teoria da Variação e Mudança (Weinreich, Labov & Herzog 1968), pretende colaborar para a depreensão de convergências/divergências entre as duas variedades e, em última instância, para os debates sobre as origens do Português do Brasil (cf. entre outros, Naro & Scherre 2007; 2003 e Lucchesi 2008; 2003; 1998).

As análises foram desenvolvidas com base na fala de 34 indivíduos, 17 por variedade¹, distribuídos por sexo, três faixas etárias (18-35 anos, 36-55 anos e 56 anos em diante) e três níveis de escolaridade (fundamental: 5 a 8 anos;

¹Tendo em vista as variáveis extralinguísticas consideradas (sexo, três faixas etárias e três níveis de escolaridade), com um informante por célula, deveria haver um

médio: 9 a 11 anos; superior). Os 17 informantes brasileiros são naturais de Nova Iguaçu, município da Região Metropolitana do Rio de Janeiro; os 17 informantes de São Tomé, que declararam ter o português como L1, vivem na capital do país.

Na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, concentram-se 76% dos cerca de onze milhões de habitantes do Estado, em função do crescente processo de migração para os grandes centros urbanos que teve início, no Brasil, a partir da década de 40 do século passado. Dentre os 20 municípios que a constituem, Nova Iguaçu, com 865.089 habitantes (IBGE), é, depois da capital, o que apresenta o maior contingente populacional, em sua maioria oriundo de outras áreas do país, sobretudo da Região Nordeste e do Estado de Minas Gerais, o que o torna um campo de observação de alto interesse para a análise dos possíveis efeitos do contato interdialeto e dos fortes contrastes sócio-econômicos que ali se verificam.

Enquanto, em Nova Iguaçu, injunções de ordem econômico-social determinaram, na atualidade, a coexistência de falares do Nordeste e do Sudeste do Brasil, em São Tomé, características de seu processo de povoamento deram ensejo a que se formasse uma sociedade de caráter multilíngue, que optou por instituir o Português como única língua oficial depois de se ter tornado independente de Portugal em 1975. Segundo Hagemeyer (2009), além do Português, em São Tomé são faladas duas línguas crioulas autóctones – o Santomé ou Forro e o Angolar – com elas coexistindo, ainda, o crioulo de Cabo Verde, o Lung'ie, da ilha do Príncipe, o Português dos Tongas, e resquícios de línguas do grupo Banto. Nesse conjunto, destacam-se o Português e o Santomé, que, de acordo com dados de censo realizado em 2001, são usados, respectivamente, por 98,9% e 72,4% da população com mais de cinco anos (p. 1; 18), que, em geral, domina duas ou mais das línguas mencionadas.

As entrevistas, do tipo DID (Diálogo entre Informante e Documentador) foram realizadas por membros da equipe do Projeto de Cooperação Internacional Estudo comparado dos padrões de concordância em variedades africanas,

total de 36 informantes (18 por variedade). No entanto, no Corpus VAPOR, referente a São Tomé e composto por entrevistas com 110 informantes, não se encontrou uma mulher com mais de 56 anos com nível superior de instrução, o que se deve às próprias condições sócio-histórico-econômicas do país. No que se refere ao *corpus* brasileiro, houve inúmeras dificuldades em obter informantes naturais de Nova Iguaçu, por ser essa uma área em que se instalaram migrantes das mais diversas regiões do país. Só se conseguiu entrevistar uma mulher de nível fundamental de instrução com mais de 56 anos há cerca de um mês, o que inviabilizou a inclusão dos dados dessa informante nesta pesquisa.

brasileiras e europeias do Português² entre 2008 e 2009, no caso da amostra do PB, e por Tjerk Hagemeyer, do Centro de Linguística da Universidade de Lisboa, em 2009, no caso da amostra do PST.

Na análise da concordância nominal, controlaram-se oito variáveis estruturais que vêm servindo de base às análises realizadas no âmbito do Português do Brasil: (1) saliência fônica; (2) tonicidade e (3) número de sílabas do item singular; (4) classe do vocábulo; (5) posição linear e relativa do constituinte no SN; (6) marcas precedentes; (7) contexto fonológico subsequente; (8) animacidade do núcleo do SN.

Na análise da concordância verbal, levaram-se em conta as variáveis (1) posição do sujeito em relação ao verbo; (2) distância entre o núcleo do SN e o SV; (3) presença de elementos intervenientes entre o SN sujeito e o verbo; (4) configuração morfossintática do SN sujeito; (5) paralelismo no nível clausal; (6) animacidade do sujeito; (7) saliência fônica; (8) tempo verbal; (9) transitividade verbal.

Em ambos os casos, foram consideradas as variáveis extralinguísticas sexo, faixa etária e nível de escolaridade, segundo os parâmetros já expostos e que presidiram à escolha dos informantes. Tomou-se como valor de aplicação, na análise variacionista, a não marcação de plural em constituintes do SN e no verbo de terceira pessoa.

3 Ausência da marca de número plural em constituintes do SN

A amostra do PB constitui-se de 1933 SNS, enquanto a do PST perfaz 1331, dos quais 84%, em ambos os *corpora*, respectivamente, 1628 e 1120, têm o núcleo na segunda posição, sendo entre estes a grande maioria formada por apenas dois constituintes.

No PB, num universo de 3777 constituintes, 338 não apresentam marca, enquanto no PST, num total de 2612, ela está ausente em apenas 173, o que se apresenta, em forma de índices percentuais, nas figuras 1 e 2.

A par da homogeneidade das amostras e dos baixos *inputs* da não marcação de número nas duas variedades, há, ainda, a destacar (i) o fato de se alternarem, em termos de importância, variáveis sociais e estruturais, entre as quais aparecem como as mais relevantes, entre as primeiras, o *nível de escolaridade* e, entre as últimas, a *posição linear e relativa dos constituintes no SN* e a *animacidade do núcleo*; (2) a relevância da *faixa etária* no PB e do *sexo* no PST (Tabela 3).

²Cf. www.lettras.ufrj.br/concordancia

Fig. 1: Marca de plural no SN do PB.

Fig. 2: Marca de plural no SN do PST.

PB	PST
Posição linear e relativa dos constituintes no SN	Nível de escolaridade
Nível de escolaridade	Posição linear e relativa dos constituintes no SN
Faixa etária	Animacidade do núcleo
Saliência fônica	Sexo
Animacidade do núcleo	Contexto fonológico subsequente
Significância: .001	Significância: .023
Input: .039	Input: .016

Tabela 3: Variáveis atuantes para o cancelamento da marca de número no SN por variedade.

3.1 Variáveis atuantes em ambas as variedades

Para melhor desenvolvimento da análise comparativa, serão apresentados, em contraponto, os resultados relativos às variáveis que se mostraram atuantes em ambas as variedades, iniciando-se pela *posição linear e relativa dos constituintes no SN*.

Desde os primeiros estudos variacionistas sobre concordância nominal no português do Brasil (Braga & Scherre 1976; Braga 1977; Scherre, 1978), fica

clara a importância da posição linear do constituinte para a implementação ou não da marca de número, tendo-se observado que a primeira posição se opõe às demais em termos de favorecimento da marca. Guy (1981), em sua análise da fala carioca, também obtém resultado semelhante, estabelecendo, no entanto, uma interdependência entre posição e classe gramatical, partindo do princípio de que, em termos canônicos, elementos determinantes, substantivos e adjetivos ocupariam, respectivamente, a primeira, segunda e terceira posição no SN. Tal interdependência seria contestada por Scherre (1988), que, embora confirmando a tendência à maior presença de marca na primeira posição, afirmou que ela poderia atingir qualquer constituinte que ali ocorresse. Desse modo, passou-se a considerar, em análises posteriores, a variável *posição do constituinte em relação ao núcleo*, que, no estudo de Figueiredo (2010) sobre a comunidade de Almoarif, se mostrou a mais relevante para a compreensão do fenômeno.

Neste trabalho, amalgamaram-se a posição linear no SN e a posição do constituinte em relação ao núcleo, o que se mostrou consistente. Apesar de ser pouco significativo o grau de variação, observa-se, pela Tabela 4 (próxima página), a mesma tendência nas duas amostras: os constituintes pré-nucleares apresentam menos cancelamento (na mesma proporção em ambas as variedades) do que os nucleares e os pós-nucleares, sendo a posição 1, no SN como um todo, a menos suscetível ao processo. Observam-se, em relação ao núcleo em segunda posição, pesos relativos idênticos (.74). Já os elementos pós-nucleares se diferenciam dos nucleares pelo incremento dos índices de cancelamento.

Nível de escolaridade teve atuação significativa em ambas as amostras e foi, no PST, a mais relevante.

Fig. 3: Atuação da variável nível de escolaridade para o cancelamento da marca de número no SN, por variedade (pesos relativos).

Nessa variedade, a probabilidade de cancelamento da marca de número vai gradativamente diminuindo em função da maior exposição do indivíduo à educação formal: a diferença de peso relativo entre os menos (.91; 23,5%) e os mais escolarizados (.24; 1,2%) chega a .67, o que não se verifica no PB, em que o desempenho de indivíduos com nível superior (.24; 2,8%) contrasta com o dos de nível fundamental (.62; 8,6%) e médio (.76; 19,1%), sendo estes últimos

	POSIÇÃO NO SN	PB			PST		
		Oco	%	P.R.	Oco	%	P.R.
Pré-nuclear	1ª posição somos nós [o culpados] sei lá [essa influências]	19/1450	1,3	.17	7/1002	1	.15
	2ª/3ª posição com [as minha netinha] n[os primeiro momento]	6/155	3,9	.47	3/122	2	.50
Nuclear	1ª posição só se for [sonho bons] [curso noturnos de alfabetização]	4/111	3,6	.40	3/67	4	.57
	2ª posição [muitos filho] que não entende [as dificuldade] que nós temos	238/1628	14	.74	121/1120	10	.74
	3ª/4ª posição [todos os político], não, o Lindinho [todas essas língua]	18/194	5,1	.68	14/144	9,7	.76
Pós-Nuclear	2ª posição falar [palavras errada] [trabalhos específico]	9/95	9,5	.72	10/58	17,2	.91
	3ª posição tem [esses transportes alternativo] passar [os tempos livre] em casa	34/109	31,2	.90	10/60	16,7	.88
	4ª/5ª posição [os filhos tudo formado] [as pessoas mais velha]	10/35	28,6	.89	5/19	26,3	.94

Tabela 4: Atuação da variável *Posição linear e relativa dos constituintes no SN* para o cancelamento da marca de número por variedade.

os que registram maiores índices de cancelamento, conforme se pode visualizar na figura 3 (página anterior).

De acordo com Scherre (1988), núcleos constituídos por nomes que apresentam o traço [+humano] seriam mais suscetíveis à marcação do que os demais. Figueiredo (2010), que cita estudos (p. 371) no âmbito de pidgins e crioulos em que isso se comprova, também considerou esse grupo na sua análise da comunidade de Almojarife, em São Tomé, estabelecendo três fatores, os mesmos aqui inicialmente controlados: [+ humano]; [- humano] [+animado] e [-animado], obtendo, respectivamente, índices de aplicação do morfema de 60%, 37% e 48%, o que comprova a hipótese.

No caso do presente trabalho, houve pouquíssimas ocorrências de núcleos com os traços [-humano] [+animado] em ambas as variedades, a maioria sem marca. Diante disso, optou-se por opor [+animado] a [-animado], confirmando-se a referida tendência (cf. Tabela 5).

ANIMACIDADE DO NÚCLEO	PB			PST		
	Oco	%	P.R.	Oco	%	P.R.
[+ animado] [as menina] tiraram retrato manter [os <i>filho</i>] na escola	95/838	11,4	.43	36/489	7	.40
[- animado] na minha casa tem [três <i>gela- deira</i>] comprar [uns <i>medicamento</i>]	166/1095	15,2	.55	102/842	12	.55

Tabela 5: Atuação da variável *animacidade do núcleo* para o cancelamento da marca de número no SN (PB e PST).

3.2 Variáveis atuantes só no PB

No PB, *faixa etária* é a terceira variável mais relevante (cf. Tabela 6) para a compreensão do fenômeno em estudo. São os indivíduos mais velhos os mais predispostos ao cancelamento (.64), enquanto os mais jovens tendem a adotar a marca de concordância, com índices bastante aproximados (18-35 anos: .48; 36-55 anos: .41).

Além da faixa etária, mostrou-se atuante a variável *saliência fônica*, que busca dar conta da atuação do princípio (Lemle & Naro 1977) segundo o qual formas menos marcadas, neste caso aquelas em que a diferença entre a forma singular e plural reside apenas na presença do morfema de número – como em *filho/filhos* –, são mais predispostas à perda da marca do que formas como [o]vo/[ç]vos.

Os itens menos marcados do ponto de vista fônico apresentam maior tendência ao cancelamento da marca, o que se tem comprovado em diversas outras pesquisas.

Faixa etária	Oco.	%	P.R.
A-18-35 anos	96/1122	8,6	.48
B-36-55 anos	104/1580	6,6	.41
C-56-75 anos	138/1075	12,8	.64

Tabela 6: Atuação da variável *faixa etária* para o cancelamento da marca de número no SN (PB).

Saliência fônica		Oco.	%	P.R.
Menor grau	Itens terminados em vogal oral ou nasal filho-filhos / homem/homens	313/3403	9,2	.52
Maior grau	Itens terminados em -R, S, L e -ÃO e com marca dupla cantor-cantores / mês-meses / atual-atuais / cartão-cartões /[o]vo-[ɔ]vos	25/374	6,7	.30

Tabela 7: Atuação da variável *Saliência fônica* para o cancelamento da marca de número no SN (PB).

3.3 Variáveis atuantes só no PST

No PST, sexo do informante e contexto fonológico subsequente também se mostraram salientes para o cancelamento, como se observa nas Tabelas 8 e 9.

Sexo	Oco.	%	P.R.
Masculino	18/1607	7	.54
Feminino	55/1005	5	.43

Tabela 8: Atuação da variável *sexo* para o cancelamento da marca de número no SN (PST).

Contexto fonológico subsequente	Oco.	%	P.R.
Vogal/consoante	95/1984	4	.47
Pausa	78/628	1	.58

Tabela 9: Atuação da variável *contexto fonológico subsequente* para o cancelamento da marca de número no SN (PST).

Como a regra de concordância é altamente produtiva entre os indivíduos mais escolarizados de São Tomé e pouco se tem estudado essa variedade, procedeu-se a nova etapa de análise, desta vez apenas com os dados relativos aos indivíduos de nível fundamental e médio, sem controlar a variável nível de escolaridade. Mostraram-se, então, pertinentes as variáveis *posição linear e relativa do constituinte no SN*, *sexo* e *faixa etária*. Na análise, a ausência de marca aparece com um input maior (.11) e a rodada, com significância .011.

Como os resultados referentes à referida variável estrutural confirmaram os alcançados na análise geral, em termos da atuação dos fatores, não se apresenta uma tabela com os índices obtidos, mas deve-se salientar que foi ela a selecionada em primeiro lugar, o que confirma sua alta importância para a compreensão da variação no âmbito da concordância nominal. Por outro lado, quando não levado em conta o *nível de escolaridade*, *sexo* e *faixa etária* tornam-se relevantes, o que, por sua vez, demonstra que os padrões variáveis apresentam, também, fortes restrições de ordem extralinguística.

Nas Tabelas 10 e 11, podem-se apreciar os índices obtidos para o cancelamento da marca de número no SN. Os homens e a faixa etária intermediária são mais suscetíveis à não marcação, sendo interessante notar, em relação a este último resultado, que ele se aproxima do que se obteve na análise do PB, quando considerados todos os níveis de escolaridade (cf. Figura 3).

Sexo	Oco.	%	P.R.
Masculino	86/327	26	.56
Feminino	39/204	19	.39

Tabela 10: Atuação da variável *sexo* para o cancelamento da marca de número no SN (PST: falantes de níveis fundamental e médio).

Faixa etária	Oco.	%	P.R.
A-18-35 anos	64/321	19	.43
B-36-55 anos	28/79	35	.65
C-56-75 anos	33/131	25	.57

Tabela 11: Atuação da variável *faixa etária* para o cancelamento da marca de número no SN (PST: falantes de níveis fundamental e médio).

O cruzamento das duas variáveis mostra que, entre os falantes de níveis fundamental e médio de instrução, (i) os homens das faixas B (36-55 anos) e C (56-75 anos) implementam bem menos a marca de número do que as mulheres, sendo bastante significativa a distância entre os dois sexos (respectivamente 42 e 36,2 pontos percentuais); (ii) os homens mais jovens (faixa A-18-35 anos), no entanto, destacam-se como os que mais empregam as regras canônicas de concordância, que têm nas mulheres seus principais implementadores.

Fig. 4: Aplicação do cancelamento da marca de número no SN em função do cruzamento de sexo e faixa etária em índices percentuais (PST: falantes de níveis fundamental e médio).

4 Ausência da marca de número plural em verbos na terceira pessoa

Considerando todas as construções verbais que se ligam a sintagmas sujeitos de 3ª pessoa plural extraídos das amostras em análise, o estudo conta com 1297 dados para o PB e 687 para o PST.

No PB, no total de 1297 ocorrências, 261 não apresentam marca de plural no verbo, enquanto no PST, num total de 687, ela está ausente em apenas 47, o que se representa, com base nos índices percentuais, nas figuras 5 e 6.

Fig. 5: Marca de plural no SV do PB.

Fica evidente que, também no âmbito da concordância verbal de 3ª pessoa, a realização da marca de número predomina no material em análise,

Fig. 6: Marca de plural no SN do PST.

especialmente na amostra de São Tomé, com índice de 93,2%. Na amostra do PB, registram-se 78,1% das ocorrências com a realização da marca de plural, o que confirma a média obtida – de 63 a 78% – em outros estudos (cf. Lucchesi, Baxter & Ribeiro 2009: 438) que consideram a fala de indivíduos escolarizados oriundos de meios urbanos.

Quanto às motivações para a concordância de 3ª pessoa plural, também se verificou a atuação de variáveis sociais e estruturais (cf. Tabela 12), que se alternam quanto à ordem de importância. Em termos extralinguísticos, atuam em ambas as variedades do Português o *nível de escolaridade* e a *faixa etária*, tendo sido a variável *sexo* selecionada apenas na amostra do PST, assim como se verificou no âmbito da concordância nominal.

PB	PST
Posição no nível oracional	Nível de escolaridade
Nível de escolaridade	Sexo
Saliência fônica	Saliência fônica
Animacidade do núcleo	Animacidade do núcleo
Posição do sujeito em relação ao verbo	Faixa etária
Faixa etária	Posição do sujeito em relação ao verbo
Significância: .004	Significância: .013
Input: .014	Input: .016

Tabela 12: Variáveis atuantes para o cancelamento da marca de número no verbo por variedade.

4.1 Variáveis atuantes em ambas as variedades

No âmbito da concordância verbal de 3ª pessoa plural, diversas variáveis mostraram-se atuantes tanto no PB quanto no PST. Da mesma forma que na

concordância no âmbito nominal, passa-se a apresentar os resultados relativos a essas variáveis considerando-se as duas variedades em comparação.

Em primeiro lugar, *nível de escolaridade* foi a variável social mais relevante em ambas as variedades. Na são-tomense, ficou demonstrado que, quanto maior o nível de escolaridade do indivíduo, menor é a probabilidade de cancelamento da marca de número: a diferença de peso relativo entre os menos (.90; 14,8%) e os mais escolarizados (.15; 1,5%) é expressiva (.75), chegando a ser ainda maior do que no caso da concordância nominal. Também no que se refere à concordância verbal, o desempenho de indivíduos com nível superior no PB (.29; 9,9 %) contrasta com o dos de nível fundamental (.61; 23,7 %) e médio (.69; 32%). A figura 7 permite visualizar os resultados ora descritos.

Fig. 7: Atuação da variável *nível de escolaridade* para o cancelamento da marca de número no verbo por variedade (pesos relativos).

Uma das variáveis linguísticas mais relevantes para a compreensão do fenômeno variável da concordância verbal, como atestam diversos estudos desde a proposta inicial de Lemle & Naro (1977), a *saliência fônica*, foi selecionada em primeiro lugar, dentre as variáveis estruturais, no PST e em segundo lugar no PB.

Os resultados obtidos confirmam, nas duas variedades, a tendência ao maior cancelamento da marca de número em verbos que apresentam pouca diferenciação entre as formas singular e plural. Na amostra do PB, registram-se índices decrescentes de cancelamento da marca de número consoante o aumento da diferenciação fônica entre as formas verbais; na amostra do PST, embora não se verifiquem tais índices progressivamente decrescentes, o efeito da saliência fônica pode ser aferido do contraste entre os índices obtidos para o grau 1 – que favorece o cancelamento da marca de número – e os obtidos para os demais graus – que desfavorecem a falta de concordância.

A hipótese de que a variável *animacidade do sujeito* também atuaria no âmbito da concordância verbal foi confirmada no presente trabalho, cujos resultados demonstraram que os sujeitos com o traço [-animado] favoreceram o cancelamento da marca de 3^a pessoa plural do verbo, enquanto as formas

SALIÊNCIA FÔNICA	PB			PST		
	Oco	%	P.R.	Oco	%	P.R.
Grau 1 come-comem; fala-falam	187/783	23,9	.60	38/450	8,4	.63
Grau 2 dá-dão; vai-vão	46/226	20,4	.46	2/79	2,5	.17
Grau 3 comeu-comeram; quis-quiseram	15/161	9,3	.25	4/93	4,3	.37
Grau 4 veio-vieram; é-são	13/127	10,2	.26	3/65	4,6	.26

Tabela 13: Atuação da variável *saliência fônica* para o cancelamento da marca de número no verbo nas duas variedades.

ANIMACIDADE DO SUJEITO	PB			PST		
	Oco	%	P.R.	Oco	%	P.R.
[+ animado] [muitos <i>doentes</i>] morriam nessa situação	206/1133	18,2	.46	33/585	5,6	.45
[- animado] [as <i>dificuldades</i>] não acaba	55/164	33,5	.70	14/102	13,7	.71

Tabela 14: Atuação da variável *animacidade do sujeito* para o cancelamento da marca de número no verbo nas duas variedades.

verbais cujos sujeitos apresentam o traço [+animado] demonstraram serem menos suscetíveis ao cancelamento.

Selecionada em quinto lugar na amostra do PB e em sexto na do PST, o grupo de fatores *posição do sujeito em relação ao verbo* também apresentou efeito variável em relação à concordância verbal de 3ª pessoa. A observação da ordem do sujeito em relação ao verbo revela que sujeitos pospostos favorecem o cancelamento da marca de plural de forma expressiva em ambas as variedades (PB, com peso relativo .81; PST, com peso relativo .77). Os contextos com sujeitos não-expressos favorecem o cancelamento em ambas as variedades.

A variável *faixa etária*, selecionada em ambas as variedades do Português, no caso da concordância verbal de 3ª pessoa plural, atuou de forma diferenciada no PB e no PST. Além de a distância entre os índices relativos obtidos para o cancelamento da marca ser menos expressiva na amostra do PB (chega a 16 pontos relativos) do que na do PST (alcança 32 pontos relativos), nesta, assim como se verificou para a concordância nominal, são os indivíduos mais

POSIÇÃO DO SUJEITO	PB			PST		
	Oco	%	P.R.	Oco	%	P.R.
anteposto [eles] lá usam banha para...	143/947	15,1	.41	27/467	5,8	.31
posposto aparece [algumas oportuni- dade]	21/40	52,5	.81	6/28	21,4	.77
não-expresso os outros não fazem... [] segue a mesma linha	97/310	31,3	.69	14/192	7,3	.85

Tabela 15: Atuação da variável *posição do sujeito em relação ao verbo* para o cancelamento da marca de número no verbo nas duas variedades.

jovens – no caso da concordância verbal, só os da faixa A – os que tendem a adotar a marca de concordância. No PB, ao contrário, são os indivíduos da faixa intermediária (36 a 55 anos) os que tendem à realização da marca de número plural nos verbos, seguidos dos indivíduos da faixa C, que apresentam índice (.48) mais próximo ao ponto de neutralidade.

FAIXA ETÁRIA	PB			PST		
	Oco	%	P.R.	Oco	%	P.R.
A-18-35 anos	104/440	23,6	.59	20/373	5,4	.36
B-36-55 anos	92/4518	17,8	.43	12/178	6,7	.64
C-56-75 anos	65/339	19,2	.48	15/136	11	.68

Tabela 16: Atuação da variável *faixa etária* para o cancelamento da marca de número no verbo nas duas variedades.

4.2 Variável atuante só no PB

Na amostra do PB, atuou de forma relevante, ainda, a variável *paralelismo no nível oracional*, que controla a influência das marcas de número presentes no SN sujeito sobre as marcas de número do verbo. Tendo sido selecionada em primeiro lugar, constata-se a forte interinfluência que se dá entre os fenômenos da concordância nominal e verbal na variedade brasileira.

O controle das marcas formais do sujeito permitiu observar que, enquanto a presença da marca de número no SN desfavorece o cancelamento da marca plural do verbo (.41) ou apresenta comportamento neutro (.50), a ausência da

marca de número no SN – no núcleo do SN (.90) ou em SPrep encaixado (.67) – favorece o cancelamento da marca de forma expressiva. A presença de núcleos coordenados (.84) no sujeito também favorece o cancelamento. Os numerais, que, do ponto de vista semântico, expressam pluralidade, não favorecem (.83) a expressão formal da marca de número no verbo.

Paralelismo oracional: do SN sujeito para o verbo	Oco.	%	P.R.
Presença da marca de plural no sujeito: um constituinte (<i>eles</i>)	51/502	10,2	.41
Presença da marca de plural no sujeito: mais de um constituinte (<i>os meninos</i>)	61/366	16,7	.50
Ausência da marca de plural no núcleo do sujeito (<i>os menino</i>)	26/40	65	.90
Ausência da marca em SPrep encaixado no sujeito (<i>os meninos da cidade/os menino da cidade</i>)	8/34	23,5	.67
Presença de numeral (<i>os dois</i>)	4/11	36,4	.83
SN com núcleos coordenados (<i>o menino e a menina</i>)	7/17	41,2	.84

Tabela 17: Atuação da variável *paralelismo oracional* para o cancelamento da marca de número no verbo (PB).

4.3 Variável atuante só no PST

À semelhança do que ocorreu com o estudo no âmbito do SN, a variável *sexo* também se mostrou relevante, na amostra do PST, para o cancelamento da marca de 3^a pessoa plural dos verbos, como se observa na Tabela 18. Os índices obtidos revelam diferença expressiva entre o comportamento dos homens e das mulheres, sendo os homens mais suscetíveis ao cancelamento da marca de número nos verbos (.69).

Sexo	Oco.	%	P.R.
Masculino	40/408	9,8	.69
Feminino	7/279	2,5	.22

Tabela 18: Atuação da variável *sexo* para o cancelamento da marca de número no verbo (PST).

5 Confronto dos resultados

Os resultados das análises da concordância, tomados em conjunto, revelam muitas semelhanças, quanto ao condicionamento do fenômeno, nas esferas nominal e verbal no PB e no PST. Comparando-se os resultados obtidos para cada variedade, detectam-se semelhanças e diferenças no que se refere à atuação dos grupos de fatores significativos para o cancelamento da marca de número. Interessa, nesta seção, confrontar essas semelhanças e diferenças, de modo que se reúnam características relevantes à interpretação do fenômeno e à caracterização dessas variedades.

Primeiramente, cabe destacar, considerando-se as frequências brutas das regras variáveis em foco, que os índices percentuais de concordância nominal e verbal são bastante altos em ambas as variedades (o menor deles – 78% – é o da concordância verbal no PB). Associa-se essa grande produtividade da marca de número ao perfil urbano das amostras controladas, as quais representam a fala de pessoas que atribuem à concordância inestimável valor de prestígio, fundamental à identidade de indivíduos cultos e escolarizados. No PST, especificamente, os índices percentuais de concordância nominal e verbal são idênticos (93%). A alta realização da marca de número demonstra que o fenômeno, em comunidades urbanas são-tomenses, é fortemente controlado. No que se refere ao Português do Brasil, embora não se tenha detectado a coincidência na realização da concordância no âmbito do SN (91%) e do SV (78%), as frequências revelam preferência expressiva pela concordância.

Sem desconsiderar que a interpretação dessas frequências brutas deve estar associada à atuação das variáveis independentes controladas – o que se fará a seguir –, já se pode propor que o perfil geral da variedade são-tomense em relação ao suposto modelo linguístico transplantado pelo colonizador – que seria de alta tendência à concordância – o aproxima mais do PE, diferentemente do que se observa no Português do Brasil. Vieira (2011), em levantamento dos índices de realização da marca de número no SV na variedade europeia urbana (Lisboa e adjacências), propõe a existência de uma regra semicategórica de concordância verbal, nos termos de Labov (2003). Segundo o trabalho, não haveria efetivamente uma regra variável no PE lisboeta, nem em termos quantitativos (1% de cancelamento), nem em termos qualitativos (a suposta falta de concordância não foi registrada na diversidade de contextos já verificados, por exemplo, no PB).

Considerando-se a produtividade da concordância em cada uma dessas variedades do Português, pode-se propor um *continuum* de realização da regra variável, em que a variedade urbana são-tomense, segundo os resultados obtidos no presente estudo, se situaria em posição intermediária entre o PE lisboeta (com concordância semicategórica) e a variedade urbana do PB, que registrou a menor concretização da marca de número. Sem dúvida, fatores diversos de

natureza sócio-histórica, dentre os quais se destaca o tempo diferenciado de independência de cada ex-colônia e as particularidades relativas aos contatos linguísticos em cada sociedade envolvida, são fundamentais para explicar essa diferença. A fim de reunir informações que auxiliem nessa tarefa, passa-se a discutir o comportamento de cada variedade em relação às variáveis que se mostraram relevantes no condicionamento tanto da concordância nominal quanto da verbal, quais sejam: a) as de caráter linguístico: *saliência fônica*, *animacidade*, *posição de constituintes*; e b) as de caráter extralinguístico: *nível de escolaridade*, *faixa etária* e *sexo*.

5.1 *Concordância e fatores estruturais*

Comparando-se o processo de concordância no âmbito do SN e do SV, detectam-se muito mais semelhanças do que diferenças entre as variedades brasileira e são-tomense do Português.

Primeiramente, a seleção das variáveis é quase idêntica nas duas amostras controladas, podendo-se destacar, resguardadas as devidas particularidades da ordem de seleção, os grupos de fatores relativos à *posição dos constituintes*, à *saliência fônica*, e ao traço semântico de *animacidade*. Em segundo lugar, o comportamento dos fatores das variáveis selecionadas na análise estatística exibe as mesmas tendências quanto ao (des)favorecimento da marca de número, seja no SN, seja no SV.

A ordem dos constituintes desempenha importante papel no condicionamento da (não)concordância: *posição linear e relativa dos constituintes*, para o SN, e *posição do sujeito*, para o SV, foram, dentre as variáveis estruturais, selecionadas, respectivamente, como a primeira e a quarta mais relevantes tanto no PB quanto no PST.

A similaridade de atuação, em ambas as variedades, dos fatores que as constituem fica patente nas análises desenvolvidas nos itens anteriores deste estudo. A Tabela 19, em que se reuniram alguns dados das Tabelas 4 e 17, permite aferir essa similaridade.

No SN, os elementos à esquerda do núcleo apresentam os maiores índices de marcas, enquanto os posicionados à sua direita tendem a ter um decréscimo de marcas, no que se refere à concordância verbal.

Se o SN sujeito se encontra à esquerda do verbo, este será mais marcado quanto à pluralidade; se está à direita, propiciará menos marcas no verbo. No caso do sujeito posposto, a posição argumental de sujeito está vazia, o que justifica a menor incidência de marcas no verbo, a exemplo do que ocorre quando ele não está expresso na sentença (cf. Tabela 17, neste último aspecto).

<i>POSIÇÃO</i>			PB		PST	
			%	P.R.	%	P.R.
Sujeito	Esquerda	anteposto	15,1	.41	5,8	.31
	Direita	posposto	52,5	.81	21,4	.77
Constituintes	Esquerda	1 ^a posição	1,3	.17	1	.15
		2 ^a posição	3,9	.47	2	.50
	Direita	2 ^a posição	9,5	.72	17,2	.91
		3 ^a posição	31,2	.90	16,7	.88
		4 ^a /5 ^a posição	28,6	.89	26,3	.94

Tabela 19: Atuação da variável posição para o cancelamento da marca de número no SN e no SV (PB e PST).

No caso do sujeito adjacente à esquerda, não se pode deixar de considerar a coatuação da variável paralelismo oracional, selecionada, neste estudo, apenas na análise dos dados do PB, mas sabidamente importante para a compreensão do fenômeno, como atestam outros estudos (Vieira 1995; Scherre & Naro 1993). A presença de todas as marcas no SN sujeito inibe o cancelamento da marca verbal de número, ao passo que a ausência de marca no núcleo do SN ou num SPrep nele encaixado e a presença de numeral a motivam, como sugere a Tabela 17.

Com base nas posições mais comuns ocupadas pelos constituintes na sentença como um todo, pode-se dizer que, também no âmbito do SN, quando um constituinte que normalmente ocupa posição à esquerda ou à direita muda de lugar, pode comportar-se, quanto à concordância, segundo o padrão usual: mais marcas à esquerda, menos à direita. Observem-se os exemplos em (a) contrapostos aos transcritos em (b):

- (1) a. todos os seus familiares
b. aquelas coisa toda
- (2) a. ter condições financeira boa
b. ter boas ideias.

Cabe ressaltar que, apesar das especificidades de cada uma dessas variáveis, a posição de elementos, seja no âmbito interno ao SN, seja na relação entre o SN sujeito e o verbo, acarreta uma espécie de saliência em nível posicional. No caso da concordância nominal, elementos posicionados à esquerda tendem

a ser mais marcados. No caso da concordância verbal, a ocupação da margem esquerda por um SN com marca plural parece acionar mais facilmente a relação de concordância. Ao que parece, em termos cognitivos ou de processamento – o que se associa, ainda, à interpretação sintática dos constituintes verbais –, iniciar a estrutura oracional pelo lexema verbal não facilitaria a implementação do mecanismo de concordância.

Saliência fônica foi selecionada para o PB, tanto no âmbito do SN quanto do SV e, para o PST, também no do SV. Como a variável, por questões metodológicas, foi diferentemente controlada – no caso do SN, levando-se em conta apenas dois graus de saliência e, no do SV, quatro graus –, para viabilizar a comparação e ressaltar as similaridades/diferenças, organizou-se um gráfico, com base apenas nos índices percentuais obtidos, amalgamando-se, no que toca ao SV, os graus 2, 3 e 4 (cf. Tabela 13) num único fator.

Pelo que se expõe na figura, confirma-se a tendência a não marcar as formas menos salientes, ao mesmo tempo em que se constata que a variável parece atuar mais no PB do que no PST, não só pelo fato de não ter sido considerada relevante para o SN no PST, mas também por, nesta última variedade, se encontrarem os menores índices de não explicitação da marca de número em relação aos dois graus de saliência. Por outro lado, confrontando-se, no PB, os índices referentes ao SN e ao SV, verifica-se que as formas verbais menos salientes fonicamente são mais sensíveis à não marcação do que as nominais.

Fig. 8: Atuação da variável saliência fônica para o cancelamento da marca de número no SN (PB) e no SV (PB e PST).

Quanto ao traço semântico de animacidade, selecionado em todas as etapas da análise – em ordem de importância diferente no âmbito de cada variedade no que toca ao SN (em quarto lugar, no PB; em terceiro, no PST), mas idêntica no que concerne ao SV (em quarto lugar) –, os resultados expostos nas Tabelas 5 e 14 e sintetizados, em pesos relativos, na figura 9 demonstram padrões bastante regulares:

- núcleos do SN com traço [-animado] atuam no sentido da não explicitação da marca de plural, tanto internamente ao SN, quanto em sua relação com o verbo, enquanto os núcleos com traço [+] animado atuam no sentido oposto;

- a animacidade opera de forma idêntica nas duas variedades, quer no âmbito do SN, quer no do SV (comparem-se os pares de colunas em primeiro e terceiro lugares (SN) e os que se encontram em segundo e quarto (SV));
- núcleos com traço [+animado], que tendem à marcação, apresentam pesos relativos constantes (oscilam entre .40 e .46), quando se considera a pluralidade quer no SN, quer no SV, enquanto núcleos com traço [-animado] parecem exercer maior pressão para a não concordância no âmbito do SV do que no do SN, embora ainda de forma simétrica quando se comparam as variedades.

Fig. 9: Atuação da variável animacidade do núcleo do SN para o cancelamento de número no SN e no SV (PB e PST).

Com base no confronto entre os resultados obtidos para a concordância nominal e verbal, tanto no PB quanto no PST, pode-se chegar, entre outras, às seguintes conclusões de caráter mais generalizante:

- o traço [+ animado] ou [-animado] do núcleo do SN repercute, respectivamente, na presença ou ausência da marca de número tanto no âmbito do SN, quanto no do SV;
- menor ou maior grau de saliência fônica condiciona, inversamente, maior ou menor índice de marcação da pluralidade nas formas nominais e verbais;
- nas estruturas sintáticas em que cabe indicar pluralidade por meio de flexão, a sua área esquerda é a que mais predispõe à presença de marca:
 - nos constituintes pré-nucleares, quando se trata do SN considerado isoladamente;
 - no verbo, quando o SN sujeito está à sua esquerda.

5.2 *Concordância e fatores sociais*

No âmbito extralinguístico, atuam, no condicionamento da concordância verbal e nominal, as variáveis *nível de escolaridade*, nas amostras brasileira e são-tomense, e *sexo*, relevante apenas na são-tomense.

Comparando-se, inicialmente, os resultados obtidos para a concordância nominal e para a verbal quanto à variável escolaridade do informante, verificou-se uma semelhança surpreendente, com pesos relativos quase coincidentes para cada fator. Confrontando-se, entretanto, os dados do PB e do PST, constata-se que tais grupos de fatores atuam de forma um pouco diferenciada em cada amostra.

Fazendo a sobreposição das imagens referentes à escolaridade dos informantes (representada isoladamente nas figuras 3 e 7), fica evidente a semelhança no efeito que exercem os fatores condicionantes da variação da concordância nominal e verbal no âmbito do PB (figura 10) e do PST (figura 11).

Fig. 10: Atuação da variável escolaridade para o cancelamento da marca de número no SN e no SV, no PB (pesos relativos).

Das figuras 10 e 11, em confronto, pode-se perceber que, enquanto o aumento de escolaridade no PST acarreta, de forma progressiva, o decréscimo da falta de concordância, é o acesso ao curso superior que faz com que o falante brasileiro assuma efetivamente a tendência à realização da marca de número, em oposição aos demais níveis de instrução (o ensino médio, inclusive, registra índices levemente superiores aos do ensino fundamental). Sem dúvida, seja no PB, seja no PST, a atuação da escolaridade é expressiva, mas, ao que parece, cada degrau alcançado no patamar de instrução, na sociedade são-tomense, reveste-se de forte importância para o domínio do português culto, enquanto na sociedade brasileira essa importância só se faz sentir ao final do processo de escolarização.

É preciso salientar, como observa Brandão (2011b: 6), que, na sociedade santomense, “o grau de escolaridade está intimamente relacionado à ocupação

Fig. 11: Atuação da variável escolaridade para o cancelamento da marca de número no SN e no SV, no PST (pesos relativos).

profissional do indivíduo. Quanto mais escolarizado, mais oportunidades terá de obter empregos que ensejem não só a interação mais frequente com indivíduos com maior domínio do português, mas também uma maior exposição à modalidade escrita”. Além disso, como observaram alguns dos informantes da pesquisa, seus pais obrigavam-nos a falar, mesmo em casa, apenas o português, para que, dominando as normas de prestígio, se tornassem aptos a aproveitar as poucas oportunidades de ascensão socioeconômica.

Associando os resultados referentes ao nível de escolaridade dos informantes à frequência geral de concordância no PB e no PST, pode-se supor que o cancelamento da marca de número, desprestigiado em ambas as variedades, seja uma variante mais marcada ainda na sociedade são-tomense do que na brasileira.

No que se refere à variável sexo, chama à atenção o fato de ela não ter sido selecionada para os dados do PB, diversamente do ocorrido no tratamento dos dados do PST, em que foi selecionada. Essa diferença também sinaliza, ao que parece, uma possível diferença de avaliação da falta de concordância no PB e no PST. Consoante os pressupostos sociolinguísticos tradicionais (cf. Fischer 1958; Labov 1972), as mulheres demonstram maior preferência pelas variantes mais prestigiadas socialmente, de modo que a tendência à promoção da mudança linguística, que também lhes é usualmente atribuída, se submete ao respeito ao valor social das variantes.

Considerando os resultados obtidos no presente trabalho, verifica-se que, na comunidade de fala que representa o PB, ao que tudo indica, homens e mulheres indiferentemente se valem das tendências gerais relativas à concordância no meio urbano, o que sinaliza provavelmente uma percepção comum entre os

indivíduos de que concordar deve ser a estratégia preferida nessas comunidades. Nos dados do PST, entretanto, o comportamento feminino é apontado pela análise estatística como bastante diferenciado do comportamento masculino. A representação gráfica referente à atuação da variável sexo na amostra são-tomense permite evidenciar que, novamente, as tendências foram identificadas igualmente para a concordância nominal e para a verbal.

Fig. 12: Atuação da variável *sexo* para o cancelamento da marca de número no SN e no SV, no PST (pesos relativos).

Os resultados das análises da concordância nominal e verbal obtidos para a variável *sexo* apontam tendência condizente com o pressuposto tradicional anteriormente referido. Nos dados de São Tomé, as mulheres desfavorecem o cancelamento da marca de número no SN e no SV (neste contexto, de forma ainda mais expressiva, p. r. .22), enquanto os homens o favorecem. Em outras palavras, a consciência feminina relativa ao *status* social da concordância parece atuar de forma evidente na sociedade são-tomense. Sem dúvida, partindo da premissa de que a explicação das diferenças linguísticas entre homens e mulheres não pode prescindir de um conhecimento mais detalhado do papel do gênero no grupo social de que se trata, é prematuro afirmar que essa seja uma tendência geral do PST. Aferir, em fontes diversas, o perfil feminino na sociedade são-tomense é etapa importante para a interpretação segura da variável em questão.

O comportamento dos dados quanto à variável *faixa etária* permite, ainda, diferenciar PB e PST com mais propriedade. Primeiramente, deve-se salientar que esse grupo de fatores atuou de forma mais relevante na amostra brasileira; isto porque foi selecionado tanto para a concordância nominal quanto para a verbal. Para o PST, a faixa etária foi selecionada apenas no tratamento da concordância verbal; no tratamento da concordância nominal, só para o conjunto de dados produzidos por informantes sem curso superior houve seleção da variável. Esse fato sinaliza, ao que parece, que o contato com os meios altamente escolarizados é mais relevante na implementação da concordância no PST do que a faixa etária dos indivíduos por si só.

Fig. 13: Atuação da variável *faixa etária* para o cancelamento da marca de número no SN e no SV, no PB (pesos relativos).

Fig. 14: Atuação da variável *faixa etária* para o cancelamento da marca de número no SN e no SV, no PST (pesos relativos).

As figuras 13 e 14 permitem visualizar, em confronto, os resultados obtidos para a concordância nominal e verbal no PB (13) e no PST (14), no que se refere à *faixa etária* dos informantes.

Como se pode depreender das imagens, enquanto, no PST, o avanço da idade implica menor realização da concordância – de forma progressiva, no caso da concordância verbal, e na oposição faixas B e C contra a A, no caso da concordância nominal (entre indivíduos sem curso superior) –, depreende-se, no PB, um quadro representativo de variação estável – informantes das faixas A e C apresentam maiores índices de concordância, se comparados aos da faixa B. Esse quadro de variação estável apresenta-se, entretanto, de forma diferenciada no que toca ao SN e ao SV. No SN, os mais jovens (faixas A e B, respectivamente, com p. r. .48 e .41) cancelam menos a marca de plural, ao contrário dos mais velhos (.64). No SV, são os mais jovens os que menos a usam (.59), em contraposição aos mais velhos (faixa B: .43, faixa C: .48). Verifica-se, ainda, que a faixa intermediária, tanto no PB quanto no PST, apresenta comportamento simétrico no que se refere quer ao SN, quer ao SV: a

primeira variedade, no sentido de desfavorecer o cancelamento; a segunda, no sentido de seu favorecimento.

No PST, os indivíduos mais velhos e os da faixa intermediária são os que menos implementam a concordância, tanto no SN quanto no SV, ao contrário do que ocorre com os mais jovens, que deles se distinguem de forma significativa, sugerindo que as gerações mais novas estejam mais atentas às formas de prestígio. No caso da concordância verbal, a diferença é ainda mais acentuada entre a faixa A (.36) e as demais (faixa B, .64; faixa C, .68), em que foram considerados todos os falantes, inclusive os de nível superior. No âmbito do SN, em que a variável só foi selecionada na análise da fala dos indivíduos dos níveis fundamental e médio, a faixa C apresentou índice menor de não concordância (.57) do que a faixa B (.65). No que se refere ao comportamento dos são-tomenses mais jovens (faixa A) – os que mais implementam a concordância no SN e no SV –, pode-se formular a hipótese de que isso talvez se deva ao fato de, entre os indivíduos dessa faixa etária, se encontrarem aqueles que não dominam outra(s) língua(s) falada(s) em São Tomé ou têm pouco contato com seus utentes, o que, conseqüentemente, permitiria fixar, com mais facilidade, o parâmetro da concordância típico do Português que lhes serve de modelo nos meios escolarizados.

No PB, os falantes das comunidades urbanas, que, em geral, demonstram preferência pela concordância, têm contato constante – e até o realizam em certos contextos – com o cancelamento da marca de número, dada a pluralidade de normas em coexistência na sociedade brasileira. Na comunidade de Nova Iguaçu, onde, como já se observou, há um numeroso contingente populacional oriundo de áreas economicamente menos favorecidas do país e do interior do Estado em busca de melhores oportunidades, observa-se que a tendência à não concordância atinge até a fala dos mais jovens, como se observa no SV. São os indivíduos da faixa intermediária, os que estão inseridos no mercado de trabalho, aqueles que adotam as formas tidas como padrão, necessárias à ascensão profissional e à estabilidade socioeconômica, em virtude de a concordância conferir prestígio social e o cancelamento ser estigmatizado.

O confronto dos resultados da concordância nominal e verbal obtidos para o PB e para o PST no que se refere às variáveis extralinguísticas – escolaridade, sexo e faixa etária – sinaliza, de um lado, a grande complexidade que caracteriza a concordância, e, de outro, permite individualizar cada variedade. Embora se possa afirmar, com base nos altos índices percentuais globais de concordância registrados neste estudo, que, nas duas variedades urbanas aqui focalizadas, a concordância é a opção preferencial, o perfil particular do Português do Brasil, firmado pelo menos desde o século XIX, faz com que a falta de concordância, fortemente estabelecida para algumas variedades do português, seja, senão familiar, ao menos conhecida por todo falante do PB. No PST, variedade que se pode considerar ainda em formação – dado o fato de poucos falantes terem o Português efetivamente como língua materna e de contar normalmente com falantes bilíngues e até trilíngues –, entende-se que a influência da norma europeia, que lhe serve de modelo, é evidentemente essencial. É nesse sentido que se justifica que o comportamento linguístico das mulheres, o aumento da escolaridade e a faixa etária mais jovem desfavoreçam a falta de concordância de forma muito mais nítida do que a verificada na amostra brasileira.

6 Considerações finais

No plano linguístico, fica evidente a semelhança entre as duas variedades, não só no que respeita à seleção das variáveis, mas também às tendências verificadas para os fatores que as constituem. Ao que parece, as restrições estruturais que atuam no Português – que, por princípio, poderiam atuar no âmbito de qualquer língua – referem-se a componentes de ordem cognitivo-processual, que se revelam nos níveis sonoro (saliência fônica), sintático (saliência posicional, paralelismo) e semântico (traço de animacidade). No caso do PST e do PB, ao que tudo indica, é a atuação de determinados fatores externos que acelera ou detém a implementação dessas restrições linguísticas.

No plano extralinguístico, por outro lado, os resultados da pesquisa demonstram que PB e PST se particularizam no que se refere à atuação dos grupos de fatores sociais. Embora haja convergências na seleção das variáveis extralinguísticas e, por vezes, nos índices dos fatores que as constituem, sua interpretação tem de levar em conta forçosamente a sócio-história de cada comunidade.

Como se procurou mostrar na análise, o comportamento das variedades quanto à *escolaridade* e à *faixa etária*, e, ainda, à variável *sexo* – selecionada apenas para a amostra são-tomense – permite formular a hipótese de que, no PST – que configura um caso de variedade do português em formação, com normas objetivas ainda não totalmente definidas e assumidas pelos diferentes grupos de falantes –, dominar a concordância segundo a norma culta que lhe serve de modelo, a do Português Europeu, seria um dos índices de identificação de pleno domínio da Língua Portuguesa. No PB, ao contrário, o uso ou não da concordância canônica é uma opção que está claramente no nível de consciência dos indivíduos, de modo que é interpretado e funciona como forte traço caracterizador de classes sociais.

A confirmação das hipóteses ora formuladas depende, sem dúvida, não só de estudos de cunho sociolinguístico de outras variedades urbanas do português, mas também da observação dos mecanismos de concordância em outros sistemas linguísticos, de modo a aferir a universalidade das interpretações aqui propostas.

Referências

Braga, Maria Luiza. 1977. A concordância de número no sintagma nominal no triângulo mineiro. Dissertação de Mestrado, Pontifícia Universidade Católica - Rio.

Braga, Maria Luiza & Scherre, Maria Marta Pereira. 1976. A concordância de número no SN na área urbana do Rio de Janeiro. In *Anais do Encontro Nacional de Linguística*, 446-477. Rio de Janeiro: PUC.

Brandão, Silvia Figueiredo. 2011a. Concordância nominal em duas variedades do português: convergências e divergências. *Veredas* 15: 1: 164-178.

Brandão, Silvia Figueiredo. 2011b. O cancelamento da marca de número nominal na variedade urbana não standard do português de São Tomé. *Documentos del XVI Congreso Internacional de la ALFAL*. Alcalá de Henares: ALFAL, doc. 104.

Figueiredo, Carlos Filipe Guimarães. 2010. A concordância plural variável no sintagma nominal do português reestruturado da comunidade de Almoxarife, São Tomé (Desenvolvimento das regras de concordância variáveis no processo de transmissão-aquisição geracional). Tese de Doutorado, Universidade de Macau.

Fischer, John L. 1958. Social influences on the choice of a linguistic variant. *Word* 14: 47-56.

Gonçalves, Perpétua. 2000. (Dados para a) história da língua portuguesa em Moçambique. Disponível em <<http://cvc.instituto-camoes.pt/hlp/geografia/portuguesmocambique.pdf>>. Acesso em: 05 mai. 2009.

Graciosa, Diva. 1991. Concordância verbal na fala culta carioca. Dissertação de Mestrado, Universidade Federal do Rio de Janeiro.

Guy, Gregory R. 1981. Linguistic Variation in Brazilian portuguese: aspects of the Phonology, Syntax, and Language History. Ph.D. Dissertation, University of Pennsylvania.

Hagemeijer, Tjerk. 2009. As línguas de São Tomé e Príncipe. *Revista de Crioulos de Base Lexical Portuguesa e Espanhola* 1, 1: 1-27.

Labov, William. 1972. *Sociolinguistic patterns*. Philadelphia: University of Pennsylvania Press

Labov, William. 2003. Some sociolinguistic principles. In Paulston, C. B. & Tucker, G. R. (org.). *Sociolinguistics: the essential readings*, 235-250. Oxford: Blackwell.

Lemle, Miriam & Naro, Anthony J. 1977. *Competências básicas do português. Relatório final de pesquisa apresentado às instituições patrocinadoras Fundação Movimento Brasileiro de Alfabetização (MOBRAL) e Fundação Ford*. Rio de Janeiro: Fundação Movimento Brasileiro de Alfabetização.

Lucchesi, Dante. 2008. Aspectos gramaticais do português brasileiro afetados pelo contato entre línguas: uma visão de conjunto. In Roncarati, C. & Abraçado, J. (org.) *Português brasileiro II: contato linguístico, heterogeneidade e história*, 366-390. Niteroi: EDUFF.

Lucchesi, Dante. 2003. O conceito de transmissão linguística irregular e o processo de formação do Português do Brasil. In Roncarati, C. & Abraçado, J. (org). *Português brasileiro: contato linguístico, heterogeneidade e história*, 272-284. Rio de Janeiro: 7 Letras.

Lucchesi, Dante. 1998. A constituição histórica do português brasileiro como um processo bipolarizador: tendências atuais de mudança nas normas culta e popular. In Grobe, S. & Zimmermann, K. (org.) '*Substandard*' e *mudança no português do Brasil*, 73-99. Frankfurt: TFM.

Lucchesi, Dante; Baxter, Alan; Ribeiro, Ilza. (org.) 2009. *O português afro-brasileiro*. Salvador: EDUFBA.

Monguilhot, Isabel & Coelho, Izete. 2002. Um estudo da concordância verbal de 3^a pessoa em Florianópolis. In Vandresen, P. (org.) *Variação e mudança no português falado na Região Sul*, 189-216. Pelotas/RS: EDUCAT.

Naro, Anthony. 1981. The social and structural dimensions of a syntactic change. *Language* 57, 1: 63-98.

Naro, Anthony & Scherre, Maria Marta Pereira. 2007. *Origens do português brasileiro*. São Paulo: Parábola Editorial.

Naro, Anthony & Scherre, Maria Marta Pereira. 2003. O conceito de transmissão linguística irregular e as origens estruturais do português brasileiro: um tema em debate. In Roncarati, C. & Abraçado, J. (org.). *Português brasileiro: contato linguístico, heterogeneidade e história*, 285-302. Rio de Janeiro: 7 Letras.

Scherre, Maria Marta Pereira. 1988. Reanálise da concordância de número em português. 2 v. Tese de Doutorado, Universidade Federal do Rio de Janeiro.

Scherre, Maria Marta Pereira. 1978. A regra de concordância de número no sintagma nominal em português. Dissertação de Mestrado, Pontifícia Universidade Católica-Rio.

Scherre, Maria Marta Pereira & Naro, Anthony. 1997. A concordância de número no português do Brasil: um caso típico de variação inerente. In Hora, Dermeval da (org.) *Diversidade linguística no Brasil*, 93-114. João Pessoa: Ideia.

Scherre, Maria Marta Pereira & Naro, Anthony. 1993. Duas dimensões do paralelismo verbal no português popular do Brasil. *DELTA* 9(1):1-14.

Vieira, Silvia Rodrigues. 2011. O estatuto da regra variável e o fenômeno da concordância verbal em variedades do português. *Documentos para el XVI Congreso Internacional de la ALFAL*. Alcalá de Henares: ALFAL.

Vieira, Silvia Rodrigues. 1995. Concordância verbal: variação em dialetos populares do Norte fluminense. Dissertação de Mestrado, Universidade Federal do Rio de Janeiro.

Weinreich, Uriel, Labov, William & Herzog, Marvin. 1968. Empirical foundations for theory of linguistic change. In Lehmann, W. & Malkiel, Y. (org.) *Directions for historical linguistics*, 97-195. Austin: University of Texas Press.

Recebido em: 04/10/2011

Aceito em: 26/01/2012
